

**VISUALISASI DAN ANALISIS BIG DATA SEBAGAI PENUNJANG
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA SEKTOR TRANSPORTASI
STUDI KASUS PENENTUAN LOKASI HALTE PADA BUS RAPID
TRANSPORTATION DI BANDAR LAMPUNG**

Hendra Permana¹, Ary Setijadi Prihatmanto¹, Agus Sukoco², Rahadian Yusuf¹,
Reza Darmakusuma¹, Vitradisa Pratama³, Agus Budiyo¹

¹Institut Teknologi Bandung

²Universitas Bandar Lampung

³Universitas Mayasari Bakti

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kualitas hidup semakin menuntut manusia untuk melakukan berbagai aktifitas yang dibutuhkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan perkembangannya yang begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitas. Selain dapat membantu meningkatkan kualitas kegiatan, dengan adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi juga dapat menyederhanakan beberapa proses dalam suatu kegiatan menjadi lebih sederhana dan singkat sehingga dapat meningkatkan kuantitas produktifitas. Teknologi dapat mewujudkan apa yang sebelumnya orang pikirkan tidak mungkin menjadi mungkin. Lebih jauh lagi, Teknologi Informasi dan Komunikasi memungkinkan proses transformasi dari kegiatan yang sudah lumrah dilakukan masyarakat pada umumnya menjadi suatu bentuk baru yang sama sekali berbeda dan tidak terbayangkan sebelumnya. Misalnya proses jual beli daring atau adanya platform toko daring. Bagi pembeli dapat memudahkan proses jual beli karena tidak harus lagi datang atau bertemu di tempat tertentu dengan keterjaminan barang sampai di tempat pembeli. Sedangkan bagi pedagang, tidak harus memikirkan bagaimana susahanya mendirikan toko atau khawatir modal yang dikeluarkan harus besar untuk memulai berjualan.

Menurut (Collin et al., 2015) Transformasi digital adalah sebuah tren global yang secara fundamental mengubah rantai nilai yang sudah ada di industri dan sektor publik. Transformasi digital erat kaitannya dengan digitalisasi. Digitalisasi menghasilkan peluang yang lebih banyak untuk

melakukan proses transformasi dan mengubah model bisnis yang sudah ada sebelumnya, struktur sosial ekonomi, tatanan hukum dan kebijakan, pola organisasi, hambatan budaya, dan lain sebagainya. Dengan dukungan dan integrasi dari perkembangan teknologi lain seperti Teknologi bio, Teknologi Neuro dan Teknologi Hijau, Teknologi digital dapat menciptakan percepatan teknologi yang sangat pesat sehingga menghasilkan transformasi yang cepat pula bagi kegiatan manusia dalam skala yang sangat besar.

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan urbanisasi sehingga membuat populasi suatu kota semakin padat. Menurut (UN, world urbanization prospects, 2014) pada tahun 2050 diprediksi sebesar 70% warga dunia akan hidup di daerah perkotaan. Arus urbanisasi yang begitu cepat dalam jumlah begitu besar tersebut berdampak juga pada konsentrasi populasi yang semakin besar dan munculnya persoalan-persoalan kompleks baru. Namun di sisi lain pemerataan teknologi dan akses terhadap informasi menjadi semakin baik, khususnya teknologi dan informasi digital. Keuntungan tersebut dapat menghasilkan solusi-solusi dan transformasi baru, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah akibat urbanisasi tersebut.

Pertumbuhan dan kemajuan teknologi pada kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kapasitas dan kesempatan untuk mendapatkan akses informasi, memahami informasi, menguasai teknologi dan memanfaatkannya secara maksimal. Terjadi perbedaan kecepatan adopsi dan penguasaan teknologi, baik pada level individu, regional, nasional maupun internasional. Kesenjangan tersebut tentu saja berdampak sangat kuat pada berbagai aspek dalam peradaban manusia, yang secara garis besar dapat digambarkan menjadi dua masalah utama; gap informasi (*information divide*) dan gap teknologi (*technological divide*). Gap Informasi membedakan antara individu atau kelompok yang mempunyai kepemilikan akses informasi yang memadai dengan individu atau kelompok yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi. Gap Informasi (*information divide*) menghasilkan segregasi yang tajam, dalam jangka waktu pendek berdampak langsung pada kemampuan bersaing secara sosial, ekonomi, budaya maupun individual. Dalam jangka waktu panjang dapat berdampak banyak pada perubahan komposisi populasi dalam masyarakat sehingga berdampak langsung pada kemampuan bertahan dari suatu bangsa atau negara dalam tatanan hubungan antar bangsa modern. Didalam kelompok masyarakat yang mendapatkan akses informasi berlimpah pun masih terdapat gap atau kesenjangan, yaitu antara individu atau kelompok yang dapat memahami informasi dan menguasai teknologi untuk memanfaatkannya dengan individu atau kelompok yang tidak mempunyai kapasitas atau pengetahuan untuk memanfaatkannya. Hal ini terjadi akibat perbedaan posisi dalam rantai pasokan teknologi, baik karena aspek-aspek historis maupun karena hambatan-hambatan lainnya seperti sosial, ekonomi, pendidikan ataupun budaya. Dalam jangka waktu panjang, gap teknologi dapat berakibat pada kemampuan bertahan suatu peradaban dimasa mendatang.

Transportasi adalah salah satu sektor yang dalam kurun waktu belum lama ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan khususnya di Indonesia. Salah satu contohnya fenomena Go-Jek. Go-jek adalah layanan antar sesuai permintaan pengguna, mulai dari ojek, makanan, hingga soal kecantikan menggunakan mobilitas alat transportasi pribadi sebagai salah satu komponen utamanya. Layanannya dinilai membantu memperbaiki lanskap ekonomi Jakarta dan meningkatkan penjualan para pebisnis kecil yang terdaftar didalam platformnya. Sebuah transformasi kegiatan sehari-hari masyarakat kedalam bentuk yang baru dengan memanfaatkan ketersediaan informasi dan teknologi digital yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Pendekatan tersebut sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah-masalah transportasi lainnya, khususnya pada lingkungan masyarakat urban. Langkah-langkah strategis sudah mulai dilakukan pemerintah, antara lain dengan pembangunan transportasi publik dalam wujud bus rapid transit (BRT), mass rapid transit (MRT) hingga light rail transit (LRT). Langkah-langkah pemerintah tersebut harus didukung dengan ketersediaan informasi yang memadai dan integrasi teknologi digital yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik. Lebih jauh lagi, dengan dukungan penuh dari teknologi digital tersebut dapat ditemukan sebuah nilai yang baru yang dapat berguna dalam menentukan suatu kebijakan atau layanan baru yang menguntungkan bagi semua pihak. Hingga pada akhirnya, transformasi digital pada sektor layanan transportasi secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat mengubah banyak hal; perilaku masyarakat, pola pikir, penentuan keputusan, dinamika perekonomian sampai bagaimana cara bersosial.

BRT (bus rapid transit) adalah moda transportasi massal berbasis bus yang mempunyai desain, pelayanan dan infrastruktur yang dikustomisasi untuk meningkatkan kualitas sistem dan menyingkirkan hal-hal seperti penundaan kedatangan dan keberangkatan yang sering ditemui pada sistem bus biasa. BRT menawarkan mobilitas, biaya terjangkau, jalur khusus, halte yang tertutup, sistem pembayaran di halte bus dan sistem informasi yang baik bagi penumpangnya. Salah satu komponen penting dalam BRT yaitu adanya tempat perhentian bus atau halte/selter. Halte atau selter pada sistem BRT berfungsi sebagai tempat naik dan turun penumpang. Penentuan lokasi halte tersebut tentu tidak sembarangan, banyak aspek yang mempengaruhi harus dimana halte tersebut dibangun. Seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96 setidaknya ada lima persyaratan umum sebagai pedoman teknis dalam perancangan halte atau selter yaitu :

- a. berada di sepanjang rute angkutan umum/bus
- b. terletak pada jalur pejalan (kaki) dan dekat dengan fasilitas pejalan (kaki)
- c. diarahkan dekat dengan pusat kegiatan atau permukiman
- d. dilengkapi dengan rambu petunjuk
- e. tidak mengganggu kelancaran arus lalu-lintas

Supaya terciptanya lokasi halte yang strategis, tepat sasaran serta mengikuti kaidah-kaidah pedoman teknis tersebut, banyak proses yang harus ditempuh mulai dari studi literatur, perhitungan-perhitungan, observasi lapangan dan kegiatan lain yang dapat membantu penentuan lokasi halte. Peranan teknologi digital dapat menjadi salah satu faktor penunjang dalam proses tersebut. Bentuk dari teknologi tersebut dapat berupa visualisasi maupun hasil analisa data yang dikumpulkan menggunakan sensor-sensor tertentu. Luaran dari teknologi penunjang tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu faktor penentuan keputusan yang baik sehingga terciptanya tujuan yang diharapkan.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pengumpulan data geolokasi pada BRT kemudian menganalisa hasil akhir sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan yang dapat menjadi faktor penentuan keputusan dalam menentukan lokasi halte.

1.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana merancang dan menerapkan sistem yang dapat menangani banyak data dalam jumlah yang sangat besar?
- b. Bagaimana validasi data yang telah dikumpulkan sehingga sesuai seperti yang diharapkan?
- c. Bagaimana merancang dan membangun sistem yang dapat memvisualisasikan data yang telah dikumpulkan?
- d. Bagaimana mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan yang baik yang dapat digunakan sebagai salah satu penentu keputusan dalam menentukan lokasi halte?

1.4 Batasan Masalah

- a. Penelitian ini tidak membahas mengenai bagaimana tingkat akurasi informasi hingga menjadi keharusan dalam menentukan kebijakan, melainkan hanya pada bagaimana sistem perancangan hingga proses analisa data menjadi salah satu faktor penentu pendukung keputusan (*decision support*) yang hasil akhirnya masih bisa dipertimbangkan.

1.5 Hipotesis

Proses perancangan hingga analisa data pada penelitian ini dengan studi kasus analisa data geolokasi sebagai pendukung keputusan (*decision support*) untuk menentukan lokasi halte pada BRT di Bandar Lampung, dapat memberikan gambaran bahwa sangat penting pada era teknologi digital ini menjadi individu atau kelompok yang mendapatkan akses yang luas terhadap informasi serta menguasai teknologi, khususnya teknologi digital, sehingga dapat menciptakan suatu nilai baru yang bermanfaat bagi satu atau banyak aspek yang dibutuhkan masyarakat.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I memberikan gambaran singkat tentang latar belakang, tujuan, rumusan masalah, hipotesis dan motivasi dalam penelitian.

BAB II menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III menguraikan spesifikasi sistem yang dibahas didalam penelitian.

BAB IV memuat analisis, perancangan, implementasi penerapan yang dilakukan dalam penelitian.

BAB V melakukan pengujian sistem yang telah dibuat dan melakukan analisis terhadap hasil pengujian.

BAB VI menguraikan kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dan

saran untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 IoT (*Internet of Things*)

IoT (Internet of things) adalah sebuah gagasan untuk menjadikan benda-benda fisik saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan internet. Menurut (Burange & Misalkar, 2015) Internet of Thing (IoT) adalah sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Sebuah tren teknologi yang secara perlahan mengubah cara belajar, hidup, dan bekerja. Sejak teknologi IoT berkembang secara luas, berbagai aktivitas manusia dan gejala alam mampu terekam menggunakan bermacam-macam sensor sehingga menghasilkan berbagai macam data dalam format digital. Data yang dikirim dari sensor-sensor yang dipasang pada perangkat IoT secara realtime akan membentuk sebuah himpunan data yang sangat besar, sangat variatif, sangat cepat pertumbuhannya dan tidak terstruktur sehingga memerlukan teknologi khusus untuk mengelolanya.

2.2 Big Data

Menurut (Eaton, Dirk, Tom, George, & Paul, 2012) Big Data merupakan istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional. Ketika data-data tersebut disimpan dalam media penyimpanan berupa database, maka

terdapat banyak sekali data untuk diolah menggunakan alat atau teknik tertentu sehingga dapat menjadi informasi atau untuk tujuan yang lebih spesifik. Misalnya sebuah perusahaan pengiriman barang dapat mendapatkan informasi tentang penghematan pengeluaran, peningkatan efisiensi jarak tempuh dan dampak lingkungan dengan menganalisa data yang dikirim oleh sensor-sensor yang dipasang pada setiap mobil yang digunakan untuk mengirimkan barang. Sensor-sensor tersebut dapat memantau kecepatan, konsumsi bahan bakar, jarak tempuh, jumlah pemberhentian, kesehatan mesin hingga geolokasi kendaraan.

2.2.1 Transformasi digital, IoT dan Big Data

Transformasi digital sangat erat kaitannya dengan teknologi digital. Transformasi digital (*Digital Transformation*) merupakan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan dalam masyarakat. Pada gambaran yang lebih luas, transformasi digital merupakan salah satu tahapan dari perkembangan teknologi digital. Secara berurutan, dapat dijelaskan sebagai berikut : digitasi → digitalisasi → transformasi digital. Sehingga secara umum masing-masing tahapan dapat didefinisikan dan dikategorikan berdasarkan urutan perkembangannya. Digitasi merupakan tahapan konversi, digitalisasi merupakan proses yang disebabkan oleh digitasi, sedangkan transformasi digital merupakan efek dari proses digitalisasi. Proses digitalisasi pada sektor industri, ekonomi, sosial, pemerintahan hingga pendidikan pada perkembangannya telah melahirkan fenomena-fenomena baru, dua diantaranya yaitu IoT (Internet of Things) dan Big Data. Big data merupakan luaran yang dihasilkan perangkat IoT berupa kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan perangkat IoT berfungsi sebagai instrumen untuk mengumpulkan data-data tersebut. Proses tersebut bisa dikatakan sebagai siklus digitalisasi. Untuk mencapai ketahap transformasi digital perlu dibuat sebuah nilai baru dengan menggunakan data-data yang telah dikumpulkan perangkat IoT berupa big data.

2.2.2 Visualisasi informasi dan analisis big data

Pergeseran representasi data dari yang tekstual dalam bentuk buku tercetak menjadi virtual yang dibaca secara visual telah menciptakan tantangan baru bagi masyarakat. Data yang tersaji secara virtual tersebut memiliki jumlah yang sangat besar, akses yang sangat cepat untuk ditemukan, dan tersaji secara variatif berupa teks, grafik, gambar, diagram bahkan video. Van Wijk (2006)

menjelaskan proses analisis visual sebagai "visualisasi Melingkar" (gambar 2.1), yang bergerak dari data, proses analisis yang menciptakan visualisasi berupa gambar dan ditangkap sebagai persepsi sehingga memunculkan cara pandang baru sebagai awal sebuah pengetahuan, menjadi sebuah hipotesa dan selanjutnya digali kembali dan dianalisis untuk menjadi spesifik yang kemudian dapat divisualkan kembali. (Keim et al . , 2008).

Gambar 2.1. Visual Analisis Model Melingkar

Sumber : *Records Management Journal 24 (2), pp. 122-141*

2.2.3 Pemanfaatan Big Data dan Transformasi Digital

Pada visual analisis model melingkar (gambar 2.1) dapat disimpulkan bahwa luaran dari proses tersebut adalah berupa informasi atau pengetahuan baru yang dapat divisualisasikan kembali menggunakan model yang sama. Pengetahuan baru tersebut dapat membuat sebuah nilai baru dan melahirkan ide ataupun solusi bagi permasalahan-permasalahan tertentu sehingga memungkinkan proses transformasi suatu kegiatan yang sudah biasa dilakukan masyarakat kedalam bentuk yang baru. Berikut beberapa contoh pemanfaatan big data untuk menemukan suatu nilai baru dan mengubahnya menjadi sebuah solusi.

a. Google Maps Service

Salah satu fitur utama dalam platform Google Maps adalah Google Traffic. Google Traffic adalah salah satu fitur yang terdapat dalam layanan Google Maps. Google traffic secara realtime menggambarkan kondisi lalu lintas di jalan-jalan utama dan jalan-jalan besar. Google Traffic dapat dilihat dapat dilihat pada laman situs Google Map maupun pada aplikasi yang disediakan untuk perangkat telepon genggam.

Gambar 2.2 Tampilan Google Traffic

Informasi lalu lintas yang ditampilkan Google Traffic didapat dari hasil analisis data geolokasi yang dikirimkan dari sensor GPS yang ada pada perangkat smartphone yang terinstall Google Play Service, khususnya pada ponsel dengan sistem operasi Android. Dengan menghitung kecepatan pengguna yang sedang berada di sepanjang jalan, Google mampu menghasilkan peta lalu lintas secara langsung (*real-time*). Google kemudian memproses data mentah yang masuk ke server yang berisi data geolokasi perangkat ponsel, kemudian mengeleminasi atau memisahkan data anomali seperti halte atau tempat-tempat yang sering menjadi tempat pemberhentian kendaraan. Jika ambang batas lokasi-lokasi pengguna dalam area tertentu telah mendekati atau sama dengan kriteria tertentu maka peta menunjukkan perubahan warna yang berbeda untuk setiap kriteria. Misalnya, pada lokasi yang banyak pengguna berhenti pada area tertentu, maka pada peta ditandai dengan warna merah, dan warna hijau untuk kondisi sebaliknya. Selain dapat menampilkan trafik lalu lintas secara real-time, Google Traffic pada layanan Google Maps juga dapat memberikan pemberitahuan langsung ke perangkat pengguna tentang kondisi lalu lintas, cuaca, rata-rata hingga lama waktu macet di jalan-jalan terdekat.

Selain dimanfaatkan sebagai informasi lalu lintas, data geolokasi pengguna juga digunakan untuk hal-hal lain yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan lainnya. Google mengolah data geolokasi penggunanya menjadi prediksi dan informasi yang dapat diketahui oleh pengguna dalam pengambilan keputusan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3.

Gambar 2.2 Tampilan Google Place

Hasil pencarian tempat pada Google Place menampilkan informasi tambahan berupa prediksi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan aktifitas selanjutnya. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari hasil penilaian (*rating*) pengguna terhadap kepuasan layanan tempat tersebut, juga hasil analisis data geolokasi pengguna dengan menghitung rata-rata waktu perpindahan lokasi dari tempat yang dimaksud ke tempat lainnya.

b. Tarif Harga Ramai (*Surge Pricing*) pada Uber

Uber adalah platform teknologi yang berfokus pada sektor transportasi. Aplikasi Uber menghubungkan mitra-pengemudi dan penumpang. Sebagai mitra, pengemudi menggunakan kendaraan sendiri atau kendaraan mitra armada untuk menjemput penumpang dan mengantarkan mereka ke tempat tujuan yang disukai di kota-kota tertentu di Indonesia. Mitra, dalam hal ini pengemudi mendapatkan pembayaran biaya perjalanan untuk setiap perjalanan yang telah dilakukan. Dalam penentuan tarif perjalanan pada Uber terdapat suatu kebijakan yang dikenal dengan istilah Tarif Harga Ramai atau *Surge Pricing*. Dalam aplikasi, kebijakan *Surge Pricing* ini ditandai dengan logo petir seperti pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Tampilan Uber App ketika Harga Ramai berlaku.

Kebijakan harga ramai ini berlaku jika di wilayah tertentu sedang banyak orang yang ingin memesan layanan Uber, namun ketersediaan mobil Uber yang sangat terbatas sehingga membuat kurva permintaan dan ketersediaan tidak stabil, maka terjadilah Surge Price. Kebijakan ini diharapkan akan memacu para pengemudi atau mitra uber dari wilayah lain untuk datang ke wilayah yang terkena Surge Price/Harga Ramai tersebut.

Gambar 2.4 Tampilan Uber Driver App ketika terdapat Harga Ramai di daerah tertentu.

Kepadatan geografis (*Density Geographic*) adalah salah satu faktor yang mempengaruhi network effect. Network effect sendiri dapat diartikan sebagai fenomena dimana semakin banyak orang yang menggunakan suatu produk atau layanan, maka akan semakin memiliki nilai bagi penggunanya (Andreessen Horowitz, 2016). Kebijakan Surge Pricing dibuat dalam rangka meningkatkan network effect dengan memanfaatkan data kepadatan geografis (*Density Geographic*). Sehingga pengaruh Surge Pricing pada network effect Uber dapat digambarkan seperti pada model Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Network effect pada Uber

Sumber : David Sacks, 2014

Pada gambar model network effect tersebut dijelaskan bahwa semakin banyak mitra atau pengemudi pada Uber, maka jangkauan layanan pun semakin luas. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan permintaan atau demand layanan. Dengan semakin meningkatnya permintaan tersebut, maka kebutuhan akan ketersediaan pengemudi pun semakin tinggi. Disini peran kebijakan Surge Pricing sangat penting dalam menarik pengemudi-pengemudi lainnya atau bahkan pengemudi baru untuk berada pada daerah yang permintaannya sedang tinggi. Dalam menentukan lokasi mana yang harus diterapkan Surge Pricing ini, Uber mengolah data geolokasi pengguna yang ingin memakai layanan Uber kemudian membandingkan dengan ketersediaan pengemudi dalam radius jarak tertentu.

Dari kedua contoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya dari data geolokasi saja dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu. Suatu cara yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Namun seperti yang dapat dilihat bahwa tidak semua individu atau kelompok memiliki akses dan pengetahuan untuk sampai pada kesimpulan tersebut, terdapat gap informasi dan gap teknologi yang membatasinya.